

7、*Nat Commun* 南农赵方杰 / 黄新元团队：叶绿体囊泡蛋白 GCSCI 调控钙外流，提升稻米钙含量

通讯作者：南京农业大学 黄新元

所用 NMT 设备：动态离子分子组学系统 (imOmics NMT System) (imNMT300 系列, 中国旭月 / 美国 YOUNGER)

利用非损伤微测技术 (NMT) 对野生型 (WT) 和 *gcsc1* 突变体叶绿体中 Ca^{2+} 流出的实时监测结果。实验显示, *gcsc1* 突变体的叶绿体 Ca^{2+} 流出量显著降低, 降幅达 30.8%~38.4%。进一步对 5 分钟内的 Ca^{2+} 流出量进行整合统计 (图 b), 确认了 *gcsc1* 叶绿体中 Ca^{2+} 流出能力显著减弱。该结果直接证明 GCSCI 参与调控叶绿体 Ca^{2+} 向细胞质的流出过程。GCSCI 功能缺失导致叶绿体内 Ca^{2+} 积累增加, 进而影响细胞内 Ca^{2+} 稳态与分配, 为解释其如何通过调控叶绿体 Ca^{2+} 外流影响籽粒钙积累提供了关键实验证据。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考